

ВЫДЕЛЕНИЕ И СКРИНИНГ МИКРОСКОПИЧЕСКИХ ГРИБОВ С МОЛОКО-СВЕРТЫВАЮЩЕЙ АКТИВНОСТЬЮ.

Махсумханов А.А., Пулатова О.М., Абдурахимова А.А., Сайлиев М.У., Саъдуллаев Ш.Т.,
Исмоилов М.В., Вохидов Х.Т., Алимова Б.Х.,

*Институт микробиологии Академии наук Республики Узбекистан,
г.Ташкент, Узбекистан. электронный адрес: balimova@list.ru*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15579965>

Аннотация: В настоящем исследовании проведено выделение, скрининг микроскопических грибов, выделенных из различных источников (почва, сточные воды, молочнокислые продукты) на биосинтез протеазы, в качестве заменителя сычужного фермента. В результате выделено 47 изолятов микроскопических грибов и 2 изолята дрожжевых культур, после первичного скрининга отобрано 10 изолятов продуцентов протеаз.

Ключевые слова: фермент; грибы; свертывание молока; протеазы.

Annotatsiya: Ushbu tadqiqotda proteaza biosintezi uchun turli manbalardan (tuproq, oqava suv, sut mahsulotlari) ajratilgan mikroskopik zamburug'larni shirdon fermenti o'rnini bosuvchi sifatida ajratish va skriningi amalga oshirildi. Natijada mikroskopik zamburug'larning 47 ta izolyatlari va 2 achitqi izolatlari ajratildi, birlamchi skriningdan so'ng proteaza ishlab chiqaruvchilarning 10 ta izolatlari tanlab olindi.

Kalit so'zlar: ferment; zamburug'lar; sut koagulyatsiyasi; proteazalar.

Annotation: In the present study, the isolation and screening of microscopic fungi isolated from various sources (soil, wastewater, milk products) for protease biosynthesis as a substitute for rennet were carried out. As a result, 47 isolates of microscopic fungi and 2 yeast isolates were isolated, after primary screening, 10 isolates of protease producers were selected.

Key words: enzyme; fungi; milk coagulation; proteases.

На протяжении долгих лет первенство среди молокосвертывающих ферментов (МСФ) уверенно удерживал сычужный фермент (СФ). Его получали из желудков молодых жвачных животных. Важно отметить, что СФ классифицируется как представитель семейства ферментов с аспарагиновой протеазной активностью. Но использование этого фермента связано с рядом серьезных проблем. В первую очередь, это его высокая стоимость. Кроме того, ограниченность сырьевой базы ставит под вопрос возможности удовлетворения потребностей современного сырного производства, опирающегося исключительно на СФ. Наиболее распространенным методом является получение рекомбинантного СФ методом клонирования в различных микроорганизмах, таких как роды *Aspergillus*, *Bacillus* и *Escherichia coli*. Однако существует огромная группа противников технологии генетически модифицированных организмов (ГМО), которая отвергает продукты питания, в которых ГМО каким-либо образом задействованы.

В то же время, в настоящее время на мировом рынке доля МСФ микробного происхождения более чем в два раза превышает долю МСФ животного происхождения, одной из причин, объясняющей высокий спрос на МСФ микробного происхождения, является их низкая стоимость. К примеру, рассматриваемого микробного ферментного препарата (МСФ), пересчитанная на стандартные единицы измерения (МСА), приблизительно втрое меньше, чем цена СФ животного происхождения. Кроме того, она примерно в полтора раза ниже, чем стоимость МСФ, произведенного с использованием рекомбинантных химозинов.

Аспарагиновые протеазы, более известные как кислые протеазы или аспартилпротеазы, относятся к гидролазы (группа 3) в подгруппе 4, которые способны гидролизовать пептидные связи. Встречаются они и в живых организмах, и в вирусах [1]. Это эндопептидазы, чей катализ основан на применении активированной молекулы воды, связанную с одним или двумя остатками аспартата. В активном центре эти остатки аспарагина (Asp32, Asp215) демонстрируют высокую степень консервативности, что обусловлено их

ключевой ролью в каталитическом процессе. Для большинства аспарагиновых протеаз оптимальным является кислый pH, находящийся в пределах pH=3–4. Их изоэлектрическая точка в диапазоне 3–4,5. Молекулярная масса этих ферментов варьируется в диапазоне от 30 до 45 кДа. Препараты фермента ренин из микробных источников всегда связаны с протеолитическими ферментами, которые вызывают пептонизацию творога и, следовательно, его растворение. Устранение большей части протеолитической активности увеличивает соотношение молокосвертывающей активности/протеолитической активности и, следовательно, сычужные свойства ферментного препарата [1,2].

Продуцентами активных СФ, которые в настоящее время используются являются грибы, такие как *Talaromyces leycettanus*, *Rhizomucor miehei*, *R. pusillus*, *Endothia parasitica*, *Mucor circinelloides*, *Aspergillus oryzae*, *Amylomyces rouxii*, *Rhizopus microsporus*, *Mucor mucedo*, *Mucor pusillu*, *Mucor Racemosus* и *Iprex Lactis*. Реннин, синтезируемый микроорганизмами, характеризуется высокой МСА, и незначительной протеолитической активностью. Это обуславливает его применение как эффективной замены телячьему химозину. Использование микробных МСФ в качестве альтернативы ферментам животного и растительного происхождения позволяет не только разнообразить ассортимент сыров на рынке, но и решить этические и экономические вопросы [3].

В этой связи поиск микроорганизмов продуцентов МСФ, необходимых в производстве молочной продукции остается актуальной как в ближайшее время, так и в перспективе.

Основываясь на анализе литературных данных, можно сказать, что температура культивирования и деструкция казеина являются основными критериями при отборе изолятов. Это обусловлено рядом факторов, среди которых первостепенное значение имеет следующее: большинство грибов, используемых на сегодняшний день в коммерческом производстве заменители СФ, относятся к термофильным видам, это обосновано минимизацией риска микробного загрязнения и снижением затрат на охлаждение, необходимого для отвода тепла, выделяемого в процессе метаболической активности во время ферментации. Сокращается время производства, поскольку термофильные микроорганизмы имеют высокие скорости роста и завершают свои метаболические процессы быстрее, чем другие микроорганизмы.

В связи с этим, выделение и первичный скрининг на биосинтез СФ микроскопических грибов проводили выращиванием выделенных в чистую культуры 47 изолятов микроскопических грибов на агаровой среде с обезжиренным молоком при pH 6,0-6.5 при 40 °С в течение 7 дней. Отбор изолятов проводили по зоне гидролиза молока вокруг колоний, что свидетельствовало о биосинтезе ферментов.

Рисунок 1. Зоны гидролиза молока, выделенных микроскопических грибов и дрожжевых культур.

Таким образом, в результате первичного скрининга отобрано 10 изолятов микроскопических грибов, зона гидролиза молока которых превышала 18-22 мм. Изоляты, продемонстрировавшие положительные результаты в ходе первичного скрининга, были перенаправлены для проведения вторичного скрининга, который проводили в жидкой питательной среде в колбах при 40°С в течение 5 дней.

Список литературы.

1. [Farhat Qasim](#), [Sonja Diercks-Horn](#), [Doreen Gerlach](#), [Anna Schneider](#), [Hector Marcelo Fernandez-Lahore](#) (2022). Production of a novel milk-clotting enzyme from solid-substrate *Mucor* spp. Culture. Food sciences. V.87/10. P.4348-4362. <https://doi.org/10.1111/1750-3841.16307>
2. da Silva, R. R., Souto, T. B., Gonsales da Rosa, N., de Oliveira, L. C. G., Juliano, M. A., Juliano, L., Rosa, J. C., & Cabral, H. (2020). Evaluation of the milk clotting properties of an aspartic peptidase secreted by *Rhizopus microsporus*. Preparative Biochemistry & Biotechnology, V.50(3), P. 226–233. <https://doi.org/10.1080/10826068.2019.1683861>
3. Guo, Y., Tu, T., Zheng, J., Ren, Y., Wang, Y., Bai, Y., Su, X., Wang, Y., Yao, B., Huang, H., & Luo, H. (2020). A novel thermostable aspartic protease from *Talaromyces leycettanus* and its specific autocatalytic activation through an intermediate transition state. Applied Microbiology and Biotechnology, V.104(11), P.4915–4926. <https://doi.org/10.1007/s00253-020-10569-0>